

La comunalidad como estrategia para el análisis de la organización en contextos rurales de Oaxaca, México.

Autores: Eduardo Elías Gómez Agustín, María Teresa Magallón Diez. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa.

Correo electrónico: gomaaee@gmail.com, tediez73@hotmail.com

Resumen: La presente investigación parte de los Estudios Organizacionales, como un campo de trabajo interdisciplinario que también busca y reflexiona sobre el fenómeno de la organización en comunidades y pueblos rurales y/o indígenas en México; para ello se plantea el estudio de un caso: la organización comunitaria en la localidad de Río Zimatán, Santiago Astata, Oaxaca, México. El objetivo del presente trabajo es comprender el territorio y la organización familiar/comunitaria a partir de la propuesta teórica de comunalidad, tomando en cuenta el contexto indígena, migrante y turístico en la zona. Se emplea una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, auxiliada de técnicas de investigación como la vida en comunidad, charlas informales, entrevista semi estructurada y observación participante. Dentro de los resultados se realizó un diagnóstico que retoma la organización comunal: poder comunal, territorio, trabajo y fiesta. Se identificaron diversas acciones que permiten analizar la organización rural, por ejemplo la asamblea comunitaria es el máximo órgano de decisión social y política donde participan las personas que la comunidad reconoce como ciudadanos, al inicio de la investigación (2021), se observó que las mujeres no eran ciudadanas en la localidad (solamente las viudas o madres solteras podían ser ciudadanas), sin embargo debido a un conflicto social con las autoridades municipales que derivó en un bloqueo de la carretera Salina Cruz-Huatulco (2022), empezaron a participar las mujeres más activamente en su comunidad y extendieron el derecho a la ciudadanía; la comunidad es joven, tiene menos de cincuenta años de su fundación, producto de la migración regional de pueblos chontales, zapotecos de las regiones Sierra Sur e Istmo, fromexicanos (Costa Chica) y actualmente extranjeros (Canadá); la comunidad nació en una lucha constante por parte de la población para instaurarse, en un primer momento fue por la adaptación al territorio y la lucha por la institucionalización y la burocracia gubernamental. Durante su historia se han presentado situaciones de violencia, problemas ambientales y sociales, falta del cumplimiento de políticas públicas, manifestaciones, bloqueos, migración al extranjero, así como los sueños de las personas por instalarse y desarrollarse en un territorio rico en recursos naturales de selva, río y mar.

INTRODUCCIÓN

En América Latina se desarrollan los Estudios Organizacionales (EO) que han sido abordados desde dos enfoques, el primero proveniente del positivismo y las ciencias administrativas del llamado *primer mundo* que tratan fenómenos sobre la empresa y la administración; mientras que el segundo refiere al pensamiento latinoamericano sobre ciencias sociales donde se expresa la importancia de prestar atención a los temas referente al dominio o poder, a la cultura, al contexto, en los que la visión crítica de la organización es central. Actualmente los estudios organizacionales son interdisciplinarios y tienen en común explicar el fenómeno de la organización en distintos ámbitos y contextos con ayuda de distintas disciplinas (García, 2017; Morales, 2017).

En la investigación en EO se han realizado esfuerzos por comprender el fenómeno de la organización en distintos espacios, territorios, relacionados con temas como la educación, la pequeña empresa, el poder, entre otros. Actualmente ya no hay certeza de lo que son las organizaciones, cómo deberían ser estudiadas, el lugar del investigador, el papel de la metodología y la naturaleza de la teoría; esta situación permite la reflexión y también la generación de nuevas propuestas para estudiar las organizaciones e intervenir en ellas (Clegg y Hardy, 1996). En este trabajo de investigación se propone estudiar la organización en el contexto rural, en una localidad situada en Oaxaca, México, a partir de la propuesta de *comunalidad*.

COMUNALIDAD

Los pueblos originarios en la etapa de la globalización se encuentran en un dilema, o luchan por fortalecer su autonomía defendiendo sus recursos naturales, su cultura y todo aquello a lo que tienen derecho; o simplemente se resignan a la muerte a través de las políticas de integración internacional controladas por los corporativos multinacionales, debido a que los gobiernos locales son un eslabón más en la cadena de la globalización (Soberanes, 2011). Los pueblos originarios tienen el interés y la necesidad de reconstruir los Estados actuales (excluyentes, homogenizadores y racistas), hacia un Estado democrático, libre, justo, equitativo, solidario y plurinacional, el cual reconozca la diversidad cultural, social y política de las naciones al interior del Estado, la incorporación real de culturas y civilizaciones milenarias, cuya existencia data de miles de años antes que el Estado-nación, el cual tiene menos de 200 años en México (Macas, 2011).

En el caso de Oaxaca, es una de las 32 entidades federativas de México, se encuentra al sur del país, y limita con los estados de Puebla, Guerrero, Chiapas, Veracruz y con el Océano Pacífico al sur, es un estado rico en recursos naturales, con 16 pueblos originarios y con población afroamericana. Su historia ha estado entrelazada con principios y valores que exponen su raíz comunalitaria, lo que le permite a sus poblaciones integrar a lo largo de su historia procesos de resistencia cultural, económica y política desde la época colonial hasta la actualidad. Las formas organizativas existentes en los pueblos originarios han podido sobrevivir al proceso de globalización occidental, es una resistencia histórica que ha tenido resultados favorables en la organización política y educativa del Estado, por ejemplo la comunalidad quedó inscrita desde 1995 en la Ley Estatal de Educación, como el cuarto principio guía del quehacer formativo (Martínez, 2011); mientras que en el Foro Estatal Indígena de Oaxaca en 1997, se señaló que la escuela había sido el principal instrumento del Estado para exterminar a los pueblos indios, y que el revolucionario sindicato de maestros había sido cómplice del Estado en esa tarea (Esteva, 2011).

La resistencia también ha podido ser por la orografía del territorio, la falta de caminos, la dificultad de acceso; los cuales han ayudado a que los pueblos luchen y resistan ante los procesos homogenizadores del Estado y del capital. Actualmente es el estado de mayor tenencia comunal de la tierra, con el mayor número de municipios (570), el mayor número de pueblos con idiomas y culturas específicas (16 reconocidas como indígenas, sumándose en los últimos años los pueblos afros), pero a su vez el de menor importancia para el Estado nacional, según los parámetros estadísticos gubernamentales, a pesar de haber gestado a grandes líderes en la historia nacional como lo fueron: Benito Juárez, los hermanos Flores Magón y Porfirio Díaz (Martínez, 2011).

En este orden de ideas, se encuentra la comunalidad, como modo de vida que caracteriza a los pueblos originarios, particularmente desarrollado en el estado de Oaxaca; durante las primeras luchas etnopolíticas, las cuales fueron identificadas como “movimiento indio” en la década de 1980. El concepto fue generado por dos antropólogos miembros de los pueblos originarios zapoteco y ayuuk o mixe (Jaime Martínez Luna y Floriberto Díaz Gómez respectivamente), y seguido por numerosos académicos y activistas (Maldonado, 2011). Los mecanismos de organización que sustentan la comunalidad se viven y se observan en el mismo proceso de lucha política, no se exponen desde el exterior, por lo que la comunalidad existe independientemente de si se concibe

como tal o no; además enfrenta la individualidad humana de carácter colonial, privatizadora y mercantil, que se desarrollan desde una filosofía política antropocéntrica. En el contexto actual, la globalización neoliberal se enfrenta a un comunismo antiguo, el cual es una experiencia histórica y un comportamiento actual y renovado constantemente ante las contradicciones sociales y económicas que genera el individualismo capitalista (Martínez, 2011).

De acuerdo a Meyer (2011) la comunalidad está constituida por una estructura social, un conocimiento de base y los compromisos que tienen los indígenas con la tierra, con la reciprocidad, con la autonomía para las comunidades y para sus formas de ser en el mundo. Además sustenta la epistemología ancestral, en un contexto nuevo y propio proceso civilizatorio, y que es capaz de detener la individualización del conocimiento, el poder y la cultura. (Martínez, 2011). La comunalidad plantea que la vida colectiva se manifiesta en cuatro aspectos principales: el poder, el territorio, el trabajo y el goce, los valores de respeto y reciprocidad son fundamentales, el ser humano vive entre dos pensamientos, el individual que surge en la colonia y el comunal, heredado en la tradición indígena y compartido a través de la memoria oral (Imagen 1).

Imagen 1. Esquema de la Comunalidad como forma de pensamiento y organización

Fuente: Elaboración propia a partir de Maldonado, (2011) y Martínez, (2011); Rendón, 2003; Rendón, 2011

METODOLOGÍA Y CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

Se propone el uso de una metodología cualitativa, que busca la comprensión de los fenómenos que ocurren en el mundo real, así como su complejidad y la relación con los sujetos de estudio. Dentro de las ventajas de la investigación cualitativa encontramos la exploración de ideas iniciales del fenómeno a estudiar, la descripción multifacética de fenómenos complejos, la verificación de la validez de ciertas suposiciones y la identificación del problema de investigación. Dentro de las técnicas de investigación se pueden encontrar observaciones, entrevistas, objetos, documentos escritos, materiales audiovisuales, entidades electrónicas. Esta metodología es de ayuda cuando existe poca información sobre un tema, las variables son desconocidas y la teoría básica relevante es inadecuada o irrelevante (Bryman, 1989; Leedy y Ormrod, 2016).

En una primera fase se realizó una investigación documental, con la finalidad de tener un acercamiento conceptual y metodológico sobre el tema, las técnicas de recolección de datos en el campo de intervención son la observación participante, las charlas informales, la entrevista semi-estructurada y la identificación de casos y sujetos de investigación, las cuales son herramientas de investigación no invasivas, permiten que el investigador tenga un acercamiento al fenómeno o problema de investigación, tenga contacto con las personas que se desenvuelven en sus actividades relacionadas con las actividades productivas agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como aquellas que ya están relacionadas con el turismo por recibir visitantes en sus proyectos. (Brewerton y Millward, 2001; Taylor y Bogdan, 1987; Bryman, 1989; Hancke, 2009; Barragán, 2019; Jemielniak y Malgorzata, 2018; Leedy y Ormrod, 2016).

Considerando los conceptos abordados, se propone que se tomen en cuenta para analizar la organización de una comunidad en Oaxaca, México. El estudio de caso se encuentra en la localidad de Río Zimatán, la cual pertenece al municipio de Santiago Astata por el sistema de usos y costumbres, sin embargo, de acuerdo al Gobierno Federal, la localidad pertenece al municipio de San Pedro Huamelula. La localidad de Río Zimatán se ubica al sur del estado de Oaxaca, es la frontera entre los pueblos chontales y zapotecos de las regiones Costa e Istmo. En la Imagen 2. Mapa se puede visualizar su ubicación.

Imagen 2. Mapa de la Localidad de Río Zimatán, Oaxaca, México.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google (2023) y Casariego (2013).

RESULTADOS

Al analizar los resultados obtenidos en la investigación se aborda en primera instancia el tema de la comunalidad, en la Imagen 3, se puede observar el esquema donde se analiza el poder, la participación, el territorio y la fiesta o disfrute de lo comunal, además se exponen ejemplos de cómo se identifica el pensamiento individualista y comunal, como contrarios pero presentes en la vida de las personas, a partir de los fenómenos naturales como el huracán Agatha en 2022 y las festividades en 2022 y 2023.

Como se observa en un primer momento se identifica la presencia de la Asamblea comunitaria, como forma de organización máxima, donde los habitantes deciden el rumbo de sus acciones, participan, deciden y se replantean como comunidad, durante ella realizan la asignación de los cargos por un año, en donde eligen al representante del núcleo rural, los topiles, el secretario, y el tesorero. Por lo regular, los cargos eran para los hombres, por ejemplo durante el 2021, los topiles solamente eran hombres, durante el 2022, después de eventos como la pandemia y un bloqueo en la comunidad para exigir el cumplimiento de las obras y ejercicio de recursos públicos provenientes

de la federación por las devastaciones del huracán Agatha, las mujeres tuvieron una mayor participación y empezaron a participar como ciudadanas en su localidad.

Imagen 3. Esquema del análisis de la organización en la comunidad Río Zimatán

Huracán, problemas para repartir beneficios sociales, grupos de poder

Apoyo en fiestas, compadrazgos, apoyo en limpieza de terrenos

Fuente: Elaboración propia con datos del diario de campo de 2021 al 2023.

En el 2022, hubo un incendio en la localidad, durante ese evento hubo poca participación por parte de los habitantes, quienes no acudieron a apagarlo, a pesar de que entre vecinos se comunicaban de la situación, en este punto es menor la participación a comparación de comunidades de otras regiones como en el incendio en Quiavini, en febrero de 2024, dónde hubo una gran participación de las personas, y donde desafortunadamente murieron 5 pobladores. En cuanto a la tierra, existen organizaciones como los bienes comunales, los bienes ejidales que son formas de organización locales que administran y tienen derecho jurídico de los territorios, en ella se encuentran los ejidatarios y comuneros, los cuales son los que deciden que ocurre sobre el territorio, en los últimos años ha habido una venta de terrenos en distintos municipios de la Costa de Oaxaca, la comercialización ha sido impulsada por proyectos como el Tren interoceánico y la carretera Barranca Larga – Ventanilla, que comunica la Ciudad de Oaxaca de Juárez con el destino turístico de Puerto Escondido, a la par se han sumado proyectos inmobiliarios de lujo en los destinos de sol

y playa, promovidas por empresas de extranjeros como lo es Bayside Real Estate Huatulco, la cual se define como el Corredor o Broker número 1 en Huatulco, y que se dedica al desarrollo inmobiliario en distintos territorios en México.

Al hablar sobre las festividades, durante, el 2023 y el 2024, los pobladores realizaron las festividades de San José el día 19 de marzo, en ella se organizan para realizar actividades como cantarle las mañanitas al santo, adornar la iglesia, realizar misas, convocar a los pobladores, contratar músicos, grupos musicales y realizar una comida comunitaria, que por lo regular el platillo es la barbacoa de vaca, es de suma importancia para la comunidad, en ella todos los habitantes cooperan para la realización de la fiesta, ya sea en dinero, en especie o en trabajo, durante las festividades se pudo observar el compromiso que tienen las personas para realizar los festejos, la cooperación y sobre todo el disfrute del tiempo, las amistades y la comida, cabe resaltar que se puede observar que no hay muchos hombres, que en su mayoría los participantes son mujeres, de acuerdo a los entrevistados, mencionan que los hombres de la comunidad (padres, hijos, esposos) han migrado principalmente a Estados Unidos de América, con la intención de obtener trabajo y aprovechar las redes familiares y sociales que tienen, por ejemplo en el estado de Florida. En la festividad de 2024, se pudo observar a las primeras mujeres topiles, que ahora participan en la vigilancia y control de las actividades en su comunidad y ahora tienen derecho a la ciudadanía.

Para tener una mayor comprensión de la organización político-social de la comunidad, se retoma un evento a partir de la exigencia del cumplimiento de las políticas públicas, donde la organización comunitaria se presentó a través del diálogo entre las personas, la toma de decisiones en el ámbito del poder y del territorio, donde se busca la negociación con las fuerzas del Estado, donde la asamblea permite precisamente el ejercicio organizado del poder que reside en los ciudadanos y se manifiesta en lo colectivo, lo que ayuda a administrar un espacio que no solamente es el lugar donde viven las personas, sino donde desarrollan sus hábitos, consiguen alimentos y socializan.

El día 05 de noviembre de 2022, los habitantes de la localidad de Río Zimatán, se reunieron en asamblea comunitaria donde expusieron que las obras con las que se comprometió el gobierno municipal y el gobierno federal en beneficio de su comunidad no tienen avances, además este año las autoridades tuvieron elecciones, por lo que el gobierno local y municipal cambiaron. Durante la

asamblea acordaron que iban a realizar un bloqueo en la entrada a de la localidad, que se encuentra en la carretera costera tramo Salina Cruz hacia Santa María Huatulco, decidieron empezar a bloquear a partir del día 06 de noviembre, por lo que se empezaron a organizar, en lo que era el primer bloqueo que iban a realizar durante la historia de su pueblo, algunos habitantes se mostraban nerviosos, temerosos y valientes, puesto que no sabían que podía ocurrir, manifestaban el temor de que el Ejército o los Marineros pudieran llegar a reprimirlos con el uso de la fuerza y de las armas.

El poder político recae en el Representante del núcleo rural y en la asamblea comunitaria, el representante convoca a asamblea, los que tienen cargo en la comunidad son solamente hombres. Durante la organización para el bloqueo, una de las personas que tomó el liderazgo fue una mujer que se identifica como indígena chontal y que pertenece a una familia migrante regional, dentro de las razones es que *“ella fue a la escuela y estudió”* y podía colaborar en la elaboración de documentos, así como hablar frente a autoridades y medios de comunicación, ella no tendría la obligación de participar puesto que no era reconocida como ciudadana en su localidad por ser mujer, no estar casada o por no tener hijos o ser viuda o madre soltera; condiciones para que una mujer sea ciudadana en la localidad; por lo cual no había sido convocada a la asamblea, sin embargo en la localidad la reconocen como *“la lic o la licenciada”*, ya que ella fue la primer mujer en la comunidad en tener acceso a educación universitaria y concluir la, además de que ha participado en actividades públicas de su pueblo, por lo que su figura no pasa desapercibida (Diario de campo, 2021).

Fue como *“la licenciada”*, empezó a involucrarse con la finalidad de apoyar a su pueblo y exigir, en conjunto con sus vecinos, a los gobernantes que cumplieran con las obras públicas de su comunidad, la cual consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de aproximadamente un kilómetro, y la instalación de un sistema de agua entubada en manguera de plástico, ya que no cuentan con agua potable. Lo que demuestra que la política pública de la comunidad manifestada en obra pública es inexistente y deficiente, a pesar de que la comunidad pertenece a uno de los 31 municipios que fueron afectados por el Huracán Agatha, donde el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a apoyar a los municipios y que ellos decidirían en donde invertir el recurso (Proceso, 2022; Presidencia de la República, 2022; López, 2022). Cabe mencionar que, sí han recibido apoyo por parte del gobierno federal, a través de recursos económicos para la

reconstrucción de sus hogares, despensas, apoyos para la pesca entre otros (diario de campo, 2022), pero no para tener carretera o agua potable.

Imagen 4. Fotografías del bloqueo y autoridad municipal

Fuente: Proporcionadas por la comunidad y redes sociales

Fue así como el 06 de noviembre a las 06:00 am, los pobladores de la localidad de Río Zimatán, iniciaron el bloqueo de la carretera con la finalidad de que sus peticiones fueran escuchadas y que el gobierno municipal no dejara las obras inconclusas, dentro de las primeras acciones instalaron mantas con mensajes políticos (Imagen 4), una de ellas decía lo siguiente.

“EXIGIMOS A DORIAN RICÁRDEZ Y SOLICITAMOS EL APOYO A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE EL RECURSO DEL HURACÁN AGATHA LLEGUÉ AL PUEBLO DE ZIMATÁN. NO MÁS INTERMEDIARIOS” (Diario de campo, 2022).

Dentro del mensaje, la figura presidencial es manifestada, la comunidad hace un llamado al Ejecutivo Federal para que presione al gobierno local, en la Imagen 5, se puede observar cómo las personas manifestaron su poder político a través del bloqueo que habían acordado durante la asamblea comunitaria, si bien tenían miedo, también estaban cansados de que las obras en su comunidad no prosperaran, además pensaban que las autoridades podían robarse el recurso público que tenían asignado, sobre todo porque el presidente municipal iba a terminar su mandato.

Imagen 5. Bloqueo y manifestación de los habitantes de Río Zimatán

Fuente: Video del medio informativo Sol de la Costa (2022, 06 de noviembre).

La organización y el bloqueo les permitió presionar a las autoridades, otro factor de ayuda es que algunos integrantes de la comunidad pertenecen a redes de poder o políticas regionales, las cuales los asesoraron con la finalidad de que su voz fuera escuchada a través de la presión por el bloqueo, asimismo, por las afectaciones que realizaban en la carretera, puesto que es de suma importancia la vialidad porque comunica a la Costa de Oaxaca, y un bloqueo significa pérdidas económicas y detiene la movilidad de las personas, dentro de los acuerdos, se comprometieron a dejar pasar a personas con urgencias médicas, ambulancias o casos similares (Diario de campo, 2022).

Otra de las acciones que realizaron los habitantes de la localidad, fue que contactaron a medios de comunicación, hicieron comunicados y videos con la finalidad de informar a la población sobre los acuerdos que hicieron para bloquear y que no estaban con algún partido político, con la intención de que no los difamaran, puesto que en la zona este tipo de acciones se presta para que algún partido político tome visibilidad y votos.

El 09 de noviembre, tres días después del bloqueo, “*la licenciada*” comparte en sus redes sociales

“El pueblo de Zimatán ha dejado un antecedente histórico para que las actuales y nuevas autoridades Municipales de Santiago Astata sepan que con el pueblo no se juega, y que así como lo hicimos el bloqueo desde el domingo podemos hacerlo siempre que no se nos cumpla lo que por derecho le corresponde a Zimatán. Andrés Manuel López Mi más sincero agradecimiento al Consejo Comunitario Indígena y mi amigo Joyce por el apoyo para poder entablar la minuta de acuerdos en la Secretaría General de Gobierno, con el Presidente Municipal de Santiago Astata Dorian Ricárdez. Ha quedado claro que con el pueblo no se juega, y que a Zimatán se le cumple.”

Dentro de los resultados, ocurrió que un grupo de representantes de la localidad acudió a la Secretaría de Gobierno en la ciudad de Oaxaca para negociar con las autoridades locales y estatales. En este punto se puede mencionar que se realizan ejercicios de gobernanza, el Estado Mexicano reconoce a las comunidades con usos y costumbres y garantiza sus derechos y participación en la Constitución política, por lo que los ciudadanos ejercieron su poder político, el bloqueo fue una manifestación de poder y que pone en alerta al gobierno por las implicaciones que conlleva, sin embargo, se expresa que no hubo represión y se reunieron con los actores involucrados con la intención de llegar a acuerdos para que les cumplieran con el desarrollo de sus obras públicas.

En el mes de diciembre, las obras en la comunidad continúan, los habitantes y las autoridades pudieron entablar el diálogo, durante este mes también se han enfrentado a otros problema, por ejemplo, la bomba de agua de la localidad se descompuso, surgieron rumores de que personas de la localidad que estuvieron en el bloqueo recibieron dinero, a pesar de que tienen problemas para organizarse lo han hecho a través de la división de tareas y tomando en cuenta las ocupaciones de los habitantes, por ejemplo, para supervisar la obra y elaborar un documento con recomendaciones

de los habitantes a las autoridades para la construcción de la misma, los pobladores se organizaron, por lo cual buscaron a los expertos de su localidad para los recorridos y supervisiones de la obra, entre ellos participaron albañiles, plomeros, ejidatarios que opinaban con base en su conocimiento sobre la localidad y su ocupación, sobre las condiciones de la obra, las necesidades y los errores que se cometían, lo que permite observar que están participando para el desarrollo de su comunidad. En palabras de los participantes, esas acciones son nuevas, porque no habían ocurrido antes y son ejercicios de gobernanza y participación local comunitaria, así como de presión política.

CONCLUSIONES

El caso abordado en la localidad de Río Zimatán, sobre la organización y la participación comunitaria, permite analizarse como un caso donde la comunalidad se hace presente, se participa en el desarrollo de la localidad y en la ejecución de política pública en beneficio de su territorio, los usos y costumbres son una forma de organización política en comunidades indígenas de Oaxaca, donde el poder reside en la asamblea comunitaria y permite la rendición de cuentas así como la negociación política con las instituciones políticas del Estado. Ahora se puede observar que el Estado antes de usar el uso legítimo de la fuerza, tiene que negociar con los poderes locales y también servir como mediador con la finalidad de tener una mejor administración de su territorio y recursos. Cabe mencionar que los bloqueos han sido una actividad recurrente en el estado de Oaxaca, con connotaciones negativas y positivas, en el caso presentado, sirvió como medida de presión para dialogar con autoridades y como un ejercicio para ejercer poder organizado, a través de la participación de los actores que buscan la transparencia y rendición de recursos etiquetados en beneficio de su comunidad, pero con presión política, apoyada de las redes de apoyo que tienen los integrantes de la localidad, la comunalidad se hace presente, permite la organización, la comunicación y la lucha por el territorio.

Por otro lado, se observa que es complicado organizarse, en Oaxaca hay territorios nuevos, que se van construyendo a través de la migración regional, la cual permite la extensión de las familias a nuevos espacios, donde llevan sus costumbres, tradiciones y formas de organización local, sin duda ser comunal es una tarea complicada, pero se lleva en las raíces, a la par el individualismo producto de la llamada conquista en América Latina, ocasiona que las personas se aparten, piensen en su individualidad y tengan un choque constante, dentro de lo comunal lo individual aumenta, separa

familias y hace que busquen lo propio, la meta que no suma en lo colectivo. La fiesta se convierte en una actividad que, por lo visto en la localidad, permite la comunicación y la organización en torno a las actividades religiosas o de ocio, donde las personas toman un espacio de su vida y de su territorio para compartir alimentos, alegrías, desencantos y conflictos. Sin duda, la comunalidad sigue, se transforma y se encuentra en una lucha constante e interna en las comunidades. Finalmente se observa como nuevos actores se posicionan en los territorios, como las inmobiliarias o empresas de construcción y venta de viviendas destinadas a extranjeros (canadienses y estadounidenses) con mayor poder adquisitivo que los locales, por lo cual, es un tema de investigación que se tiene que explorar y traer a discusión, considerando las relaciones asimétricas que se pueden generar en los espacios que originalmente eran de las personas locales.

REFERENCIAS

- Barragán, A. (2019). Cartografía social: lenguaje creativo para la investigación cualitativa. *Sociedad y economía*, (36),139-159.
- Brewerton, P., y Millward, L. (2001) *Organizational research methods: a guide for students and researchers*. California. Sage.
- Bryman, A. (1989). *Research methods and organization studies*. London, Routledge.
- Casariago, M. (2013). Sitios utilizados por la nutria neotropical en una selva baja caducifolia en la costa de Oaxaca, México. *Therya*, 4(13), 603-615.
<https://mastozoologiamexicana.com/therya/index.php/THERYA/article/view/43/39>
- Clegg, S. y Hardy, C. (1996). "Organizations, Organization and Organizing", en Clegg, Stewart R., Cynthia Hardy y Walter R. Nord, *Handbook of Organizations Studies*, Sage, Londres, pp. 1-28.
- Esteva, G. (2011). Más allá de la educación. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano*. CSEIIO.
- García, C. (2017). Representaciones y reflexiones en la investigación sobre las organizaciones en América Latina. En Clegg, S., Hardy, C., Lawrence, T., Nord, W. (Ed.) *Tratado de Estudios Organizacionales. Vol. 1. Teorización sobre el campo*. (Ramírez, G. González, D. Eds.) (1ª Ed). EAFIT.
- Google. (2023). *Imágenes sobre México y Oaxaca*. Google. <https://www.google.com.mx/>
- Hancke, B. (2009) *Intelligent research design*. Oxford University.
- Jemielniak, D. y Malgorzata C. (Eds.). (2018). *Qualitative methodologies in organization studies. Volume I: theories and new approaches*. Cham Springer. (capítulo 1)
- Leedy, P., y Ormrod, J. (2016). *Practical research: Planning and design*. Prentice-Hall.
- Macas, L. (2011). Resistencia y esperanza: el futuro de la comunalidad en un mundo globalizado. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena*

en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano. CSEIIO.

- Maldonado, B. (2011). Comunalidad y educación de los pueblos originarios en un diálogo múltiple con Noam Chomsky. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano.* CSEIIO.
- Martínez, J. (2011). El cuarto principio. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano.* CSEIIO.
- Meyer, L. (2011). Introducción. Una conversación hemisférica entre iguales. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano.* CSEIIO.
- Morales, V. (2017). Los datos para la investigación en estudios organizacionales desde una perspectiva latinoamericana. En Clegg, S., Hardy, C., Lawraence, T., Nord, W. (Ed.). *Tratado de Estudios Organizacionales. Vol. 1. Teorización sobre el campo.* (Ramírez, G. Gonzalez, D. Eds.) (1ª Ed). EAFIT.
- Presidencia de la República, (2022). *Versión estenográfica. Plan de apoyo a población afectada por huracán Agatha en Oaxaca.* Blog. <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-plan-de-apoyo-a-poblacion-afectada-por-huracan-agatha-en-oaxaca-305460?idiom=es#:~:text=Para%20informarle%20dentro%20de%20lo,del%20Puerto%20y%20San%20PedroHuamelula>.
- Proceso, (2022). *Municipios afectados por “Agatha” decidirán en qué usar el dinero para la reconstrucción, anuncia AMLO.* Consultado el 20 de diciembre de 2022. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/9/municipios-afectados-por-agatha-decidiran-en-que-usar-el-dinero-para-la-reconstruccion-anuncia-amlo-287447.html>
- Rendón M., J.J. (2011) *La Flor Comunal: Explicaciones para interpretar su contenido y comprender la importancia de la vida comunal de los pueblos indios.* CNEIICMPIO-CEEESCI-CSEIIO Segunda edición corregida, febrero 2011.
- Rendón, J., y Ballesteros, M. (2003). *La comunalidad modo de vida en los pueblos indios. Tomo 1.*
- Soberanes, F. (2011). Noam Chomsky y la educación indígena en Oaxaca. En Meyer, L., y Maldonado, A. (Coomp.). *Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global: Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano.* CSEIIO.
- Sol de la Costa. (2022, 06 de noviembre). *Continúa bloqueo carretero. Exigen al presidente municipal de Santiago Astata, Dorian Ricárdez se presente al bloqueo que pobladores mantienen.* [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=1117190435836667>
- Taylor, S., y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos en investigación. *La búsqueda de los significados.* Paidós.